

Fallbeschleunigung und Neigungswinkel

Harald Schröder

Im Alltag verwenden wir häufig die Begriffe „oben“ und „unten“, ohne diese Begriffe genauer zu erklären. Die Entscheidung, ob sich ein Gegenstand „unterhalb“ oder „oberhalb“ von uns befindet, wird beim Menschen durch die Sinnesorgane gefällt. Eine besondere Rolle spielt dabei der Lagesinn. Hauptsächlich durch den Lagesinn erhält der Mensch Informationen über seine Lage im Raum. In der Biologie gibt es viele Experimente dazu. Von der Biologie wissen wir auch, daß der Lagesinn Reize durch die Schwerkraft erhält. Damit ist die Richtung der Schwerkraft das wichtigste Kriterium zur Orientierung des Menschen im Raum. Diese Krafrichtung erkennt der Lagesinn als „unten“ bzw. die entgegengesetzte Richtung als „oben“ an. Die Richtung, die von den Sinnesorganen als „unten“ wahrgenommen wird, wird als „Orientierungsrichtung“ oder „Visuelle Vertikale“ oder auch „Subjektive Vertikale“ bezeichnet.

Auf der Erde ist die Schwerkraft aus zwei Komponenten zusammengesetzt. Die eine Kraft ist die Gravitationskraft und die andere Kraft die Zentralkraft, die durch die Rotation der Erde um die eigene Achse entsteht. Naheliegend ist zu vermuten, dass die Resultierende aus Gravitation und Zentralkraft die Orientierungsrichtung angibt. Das gilt allerdings nur, wenn die Winkelgeschwindigkeit, mit der der Planet sich um die eigene Achse dreht, konstant ist oder sich nur langsam ändert.

Wir schauen uns nun die Erde an. Die Erde ist näherungsweise kugelförmig.

Die Erde hat eine konstante Rotationszeit. Wir führen dann folgende Größen ein:

M = Masse der Erde
 m = Masse des Beobachters
 R = Erdradius
 α = Breitengrad, auf dem sich der Beobachter befindet.
 w, T = Winkelgeschwindigkeit und Rotationszeit, mit der sich die Erde um die eigene Achse dreht.
 G = Gravitationskonstante

w und T sollen konstant bleiben. Mit $\vec{K}, \vec{Z}, \vec{F}$ bezeichnen wir die Gravitationskraft, Zentralkraft, Resultierende Kraft (vgl. auch Abbildung), in der das Kräfteparallelogramm eingezeichnet ist. Wenn die Planetenkugel eine konstante Dichte besitzt, dann kann die Gravitationskraft mit dem Gesetz von Newton berechnet werden:

$$K = G \cdot \frac{Mm}{R^2}$$

Die Zentralkraft kann durch $Z = mR \cdot \cos \alpha \cdot w^2$ dargestellt werden. Nach der Abbildung ist $\vec{F} = \vec{K} + \vec{Z}$ oder mit dem Kosinussatz ausgedrückt:

$$F^2 = K^2 + Z^2 - 2KZ \cdot \cos \alpha \quad (1)$$

Die Fallbeschleunigung lautet dann $b = F/m$.

Für die Orientierungsrichtung ist der Winkel $\beta = \angle(\vec{F}, \vec{K})$ interessant. Der Kosinussatz kann auch noch in anderer Weise verwendet werden:

$$Z^2 = F^2 + K^2 - 2FK \cdot \cos \beta$$

Wir lösen nach $\cos \beta$ auf:

$$\cos \beta = \frac{F^2 + K^2 - Z^2}{2FK} \quad (2)$$

Gleichung (1) bei F in Gleichung (2) eingesetzt, ergibt:

$$\cos \beta = \frac{K^2 + Z^2 - 2KZ \cos \alpha + K^2 - Z^2}{2FK} = \frac{2K^2 - 2KZ \cos \alpha}{2FK}$$

Schließlich kommen wir mit Gleichung (1) zu:

$$\cos \beta = \frac{K - Z \cdot \cos \alpha}{\sqrt{K^2 + Z^2 - 2KZ \cdot \cos \alpha}} \quad (3)$$

Durch die Gleichungen (1) und (3) bekommen wir F und den Neigungswinkel β . Einem Beobachter erscheint dann die Planetenoberfläche um β geneigt.

Wir vergleichen die Formel für die Fallbeschleunigung mit 2 weiteren Fallbeschleunigungsformeln, die von Sieber [3] S.124 und Lang [2] S.5 stammen:

$$b = (9.8063 - 0.0264 \cdot \cos 2\alpha - 0.000003 \cdot h[m]) \frac{m}{s^2} \quad (4)$$

h ist dabei die Höhe über der Erdoberfläche in Metern. Die andere Formel lautet:

$$b = 9.780327 \frac{m}{s^2} \cdot (1 + 0.0053024 \cdot \sin^2 \alpha - 0.0000058 \cdot \sin^2 2\alpha) \quad (5)$$

Dieselben Formeln ohne Höhenkorrektur findet man auch bei Allen [1] S.245. Der Vergleich wird durch die folgende Tabelle, in der die 3 Fallbeschleunigungen und der Neigungswinkel gegenüber dem Breitengrad aufgetragen sind, durchgeführt:

α [Grad]	Neigungswinkel [Grad]	b (Kugelmodell)	b (Sieber)	b (Lang)
0	0	9.7802	9.7799	9.7803
10	0.03375	9.7812	9.7815	9.7819
20	0.06341	9.7842	9.7861	9.7864
30	0.08540	9.7886	9.7931	9.7932
40	0.09706	9.7941	9.8017	9.8017
50	0.09700	9.8000	9.8109	9.8107
60	0.08525	9.8055	9.8195	9.8192
70	0.06324	9.8100	9.8265	9.8261
80	0.03363	9.8129	9.8311	9.8306
90	0	9.8139	9.8327	9.8322

Verwendet wurde dabei der mittlere Erdradius $R=6371030\text{m}$. Dabei ist $R = \frac{2a+b}{3}$ mit dem Äquatordradius a und dem Polarradius b . Nimmt man $R = \frac{a+b}{2}$ so ist das Kugelmodell für 40-60 Grad sehr gut ansonsten überschreitet der Fehler nicht ein Prozent. Bei $R = \frac{2b+a}{3}$ erfolgt eine gute Approximation in Polnähe aber nicht für 0-30 Grad. Das zweite R kann eine Alternative sein, das dritte aber nicht. Weitere Informationen zur Fallbeschleunigung auf Planeten findet man bei Schröer [4].

Literatur

- [1] Allen's „Astrophysical Quantities“, Springer Verlag, 4.Auflage, 2000
- [2] Lang „Astrophysical Formulae“, Band 2, Springer Verlag, 1999
- [3] H.Sieber „Mathematische Tafeln“, Klett Verlag, Stuttgart, 3.Auflage, 1979
- [4] H. Schröer „Orientierungstheorie - Die visuelle Vertikale“ - Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002